

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

COLECCIÓN
RESUMEN DE LAS ACTAS
DE LA
**COMISIÓN DE MONUMENTOS Y
PATRIMONIO HISTÓRICO**

Fachada de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Foto: Héctor López Ulloa, 2021.

13 DE ABRIL DE 2026
NÚMERO 3

REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO

Secretaría de la CMPH
Olivia Nieto Yusta
monumentos@rabasf.com

Madrid
ISSN: 2792-8934
DOI: 10.5281/zenodo.20429043

COMISIÓN DE MONUMENTOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO
(CMPH) AÑO 2026

RESUMEN DEL ACTA NÚM. 3
SESIÓN 13 DE ABRIL DE 2026

1.-Aprobación del acta de la reunión del pasado 2 de marzo de 2026. Se aprueba el acta.

2.-Nuevo informe dirigido a dos Ministerios sobre la necesidad de desenterrar el cuerpo de escaleras del Observatorio Astronómico de Madrid, la urgencia de la intervención y el delito de expolio que supone no hacerlo. Ponente, Pedro Moleón.

El presidente de la Comisión informa sobre la conveniencia de remitir un nuevo informe dirigido a los Ministerios de Cultura y de Transportes y Movilidad Sostenible sobre uno de los temas suscitados en el pasado por la Comisión y que no han obtenido respuesta por parte de los responsables de la Administración, relativo a la necesidad de desenterrar el cuerpo de escaleras de acceso al Real Observatorio de Madrid. Tras recordar todo el proceso seguido y las distintas acciones emprendidas en el pasado, propone se envíe un nuevo informe con las oportunas cartas de remisión por parte del Director de la Academia a la Directora General de Patrimonio Histórico y Bellas Artes y al Subsecretario del Ministerio de Transportes y Movilidad, de quien depende la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional al que pertenece el Observatorio, insistiendo en la necesidad y la urgencia de la intervención que permita desenterrar ese elemento del proyecto original de Juan de Villanueva, así como recordando que cualquier omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción alguno de los valores de un bien de interés cultural está considerado por la ley como un expolio, delito sancionado por nuestro ordenamiento jurídico. La Comisión acuerda remitir el informe con las cartas elaboradas por el Sr. Moleón precisando que, si en un futuro no se resolviera satisfactoriamente el tema, podría plantearse el emprender acciones legales al constar entre los objetivos estatutarios de la Academia la defensa y protección del Patrimonio Histórico. (Puede consultarse el informe en el siguiente enlace: <https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/monumentos/informes/>)

3.- Informes de la UNESCO y del ICOMOS sobre la protección de Aranjuez como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad. Se ha recibido en la Academia escrito del Concejal Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Aranjuez en el que da traslado de los informes de la UNESCO y del ICOMOS sobre la protección del Paisaje Cultural de Aranjuez, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial. En su escrito

el concejal informa de que ya han remitido dichos escritos al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, al propio Ministerio de Cultura y a la Comunidad de Madrid, e invita a la Real Academia a realizar alguna gestión adicional a favor de la protección del Paisaje Cultural de Aranjuez. A la vista de ello, se acuerda remitir por parte de la Academia un escrito de apoyo a estas iniciativas en base a los informes anteriormente emitidos por la propia Comisión. (Informe disponible en el siguiente enlace: <https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/monumentos/informes/>)

4.- Informes solicitados por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid. Como consecuencia del Pleno del Consejo Regional de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid celebrado el 25 de marzo de 2026, se han recibido diversas solicitudes de informes sobre la declaración como Bienes de Interés Cultural o patrimonial:

Tras analizar su naturaleza y valor, la Comisión acuerda emitir los pertinentes informes en sentido favorable encomendando su redacción a los ponentes que se indican a continuación:

- Declaración de Bien de Interés Patrimonial de la Comunidad de Madrid, en la categoría de Monumento, del Mural cerámico, obra de César Manrique, situado en la calle Santa Cruz de Marcenado, 9 en Madrid; ponente Sr. Encinar.

- Declaración como Bien de Interés Cultural de la pintura *La Deposición de Cristo*, identificada como *Lamentación sobre el Cristo Muerto (Planctus Mariae)*, realizada por Paolo de San Leocadio; ponente Sr. Cortés.

- Declaración como Bien de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid del tapiz *San Pablo quemando libros*, obra de diseño atribuido a Pieter Coecke Van Aelst; ponente Sr. Luzón.

- Declaración como Bien de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid de la pintura de la *Inmaculada Concepción* de Juan de Pareja; ponente Sr. Cortés.

- Declaración como Bien de Interés Cultural del Patrimonio Inmaterial de la Comunidad de Madrid, de la Sociedad de Condueños, de los Edificios que fueron parte de la Universidad de Alcalá de Henares; ponente Sr. Moleón.

5.- Derrumbe del ábside de la iglesia de Muriel de Zapardiel, Valladolid. Se han recibido respuestas a los escritos remitidos por la Academia al Arzobispado de Valladolid y a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León en las que agradecen el interés mostrado por corporación e indican que se han acometido ya las labores de desescombro, estudio de las causas del derrumbe y de reconstrucción del ábside derruido, y que mantendrán informada a la Academia de las acciones que se vayan emprendiendo.

6.-Ruegos, preguntas y proposiciones. No hubo.

Se levantó la sesión a las 18:10 h.

EL PRESIDENTE,
Fdo.: Pedro Moleón

EL SECRETARIO,
Fdo.: Antonio Almagro